

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

КБК: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20621466>

ISBN 978-9910-5283-0-9

Исследование трансформации роли преподавателя в современном обучении корейскому языку — от инструктора к фасилитатору —

Бекирова Эльзара Мухамедовна¹

<Содержание>

1. Введение
 2. Фасилитаторский подход в образовании
 3. **Эволюция содержания учебников корейского языка**
 4. Заключение
- Использованная литература

1. Введение

Трансформация образовательных процессов в условиях цифровой эпохи детерминирует необходимость переосмысления традиционных педагогических моделей, в том числе в области обучения корейскому языку. Современная образовательная среда характеризуется переходом от линейных форм передачи знаний к динамичным, интерактивным и технологически опосредованным моделям обучения. В этом контексте особую актуальность приобретает проблема изменения профессиональной роли преподавателя - от традиционного транслятора знаний к фасилитатору (facilitator), организующему и стимулирующему процесс обучения.

¹ Старший преподаватель кафедры Корейской филологии, Ташкентский Международный Университет Кимё.
г. Ташкент, Республика Узбекистан bekirovaelzara60@gmail.com

Формирование современных обучающихся происходит в условиях устойчивого воздействия цифровых платформ, алгоритмических систем и краткоформатного медиаконтента. Данные факторы оказывают существенное влияние на когнитивные стратегии учащихся, способствуя ориентации на мгновенную обратную связь, фрагментированное восприятие информации и преобладание визуально-динамических форм обработки учебного материала. В результате традиционные модели объяснительно-иллюстративного обучения демонстрируют ограниченную эффективность в условиях изменившихся когнитивных и поведенческих характеристик обучающихся.

Теоретическую основу настоящего исследования составляют положения конструктивистской теории обучения и концепции педагогической фасилитации, рассматривающие процесс обучения как активное конструирование знаний самим обучающимся при условии специально организованной образовательной среды. В рамках данного подхода преподаватель перестаёт выступать единственным источником знания и приобретает функцию проектировщика образовательной среды, модератора взаимодействия и организатора учебной деятельности.²

Дополнительно в работе анализируются исторические изменения учебных материалов по корейскому языку, которые рассматриваются как эмпирическое отражение трансформации педагогической парадигмы — от грамматико-ориентированного подхода к коммуникативному и далее к цифрово-интегрированному обучению. Это позволяет проследить системный характер изменений в целях, содержании и методах преподавания.

Таким образом, актуальность исследования определяется необходимостью научного осмысления трансформации роли преподавателя в условиях цифровизации образования и выявления теоретических оснований перехода к фасилитаторской модели обучения как фактора повышения эффективности современного преподавания корейского языка.

2. Фасилитаторский подход в образовании

Цифровая трансформация и стремительное развитие информационной среды привели к структурным изменениям в образовательной системе. Особенно это заметно в преподавании корейского языка, где языковая компетенция тесно связана с культурной и коммуникативной практикой.

Цифровая среда, включая мобильные технологии, алгоритмические рекомендации и короткие видеоформаты, влияет на способы восприятия информации, формируя фрагментированное внимание и потребность в быстрой обратной связи.

Современные обучающиеся уже не являются пассивными получателями знаний. Они активно выбирают, перерабатывают и интерпретируют информацию. Однако продолжающая существовать традиционная модель преподавания, ориентированная на учителя как центральную фигуру передачи знаний, не в полной мере соответствует новым условиям обучения. В этой связи возникает необходимость переосмысления роли преподавателя в сторону фасилитатора учебного процесса.

² Бабич Нада Конструктивизм: обучение и преподавание // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2013. №3 (25). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktivizm-obuchenie-i-prepodavanie> (дата обращения: 20.05.2026).

Согласно конструктивистскому подходу, обучение представляет собой процесс активного построения знаний самим обучающимся. Преподаватель в этой модели выступает как организатор образовательной среды, а не как единственный источник знаний.

Конструктивизм в педагогике представляет собой научное направление, основанное на гуманистической парадигме образования и трактующее процесс обучения как активное конструирование знаний субъектом познания. В рамках данного подхода усвоение информации рассматривается не как механическое воспроизведение готовых знаний, а как результат самостоятельной когнитивной деятельности обучающегося, направленной на формирование индивидуальной системы представлений об окружающей действительности.³

Согласно конструктивистской концепции, познавательный процесс носит субъективно-обусловленный характер, поскольку каждый обучающийся интерпретирует учебный материал через призму собственного опыта, ранее сформированных знаний, убеждений и когнитивных схем. В результате формируется уникальная «картина мира», отражающая индивидуальные особенности восприятия и мышления личности.

Теоретические основания конструктивизма представлены в трудах ряда выдающихся исследователей, включая Дж. Дьюи, Л. С. Выготского, Ж. Пиаже и Дж. Брунера. Их научные позиции объединяет положение о том, что знание не может быть передано в готовом виде, а возникает в процессе активного взаимодействия индивида с социальной и образовательной средой.⁴

В рамках данного подхода акцент смещается с трансляционной модели обучения на деятельностно-ориентированную, предполагающую активное участие обучающихся в процессе формирования знаний, умений и навыков. При этом педагог выполняет функцию организатора, фасилитатора и координатора учебной деятельности, обеспечивая условия для самостоятельного познания и развития обучающихся.

Современные исследования в области педагогики и дидактики рассматривают обучающегося как активного субъекта образовательного процесса, способного к рефлексии, интерпретации и преобразованию получаемой информации. Особое внимание уделяется развитию критического мышления, познавательной самостоятельности и творческого потенциала личности как ключевых результатов образовательной деятельности в рамках конструктивистской парадигмы.

Термин «фасилитация» происходит от английского глагола «to facilitate», который переводится как «облегчать», «способствовать», «помогать». В психологической науке он рассматривается как процесс, направленный на упрощение, повышение эффективности и оптимизацию деятельности как отдельного человека, так и группы. Данный процесс основан на гуманистическом подходе и предполагает развитие эмпатии, доверия, взаимного уважения и принятия, а также сотрудничества между участниками

³ Поленова Анна Юрьевна Реализация принципов конструктивистского подхода при обучении английскому языку для специальных целей в современном университете // JER. 2017. №3.

⁴ Поленова Анна Юрьевна Реализация принципов конструктивистского подхода при обучении английскому языку для специальных целей в современном университете // JER. 2017. №3.

взаимодействия. Эти качества создают условия для продуктивного общения и эффективного взаимодействия в образовательной среде.⁵

Концепция фасилитации восходит к гуманистической психологии К. Роджерса, согласно которой обучение эффективно тогда, когда создаются условия для самостоятельного исследования и внутренней мотивации учащихся. Позднее данная концепция была расширена в организационной и образовательной теории.

В середине XX века К. Роджерс начал формировать идеи педагогической фасилитации. В основе его концепции лежали положения гуманистической психологии, которые также стали фундаментом лично-ориентированного образования. Согласно этим идеям, ключевое значение имеет непрерывное развитие личности, её самообразование и раскрытие творческого потенциала. Обучение должно строиться на уважении к личности, учёте её опыта, свободе выбора и развитии навыков саморефлексии. При таком подходе содержание образования приобретает личностную значимость, а процесс усвоения знаний становится результатом самостоятельной познавательной деятельности обучающегося. Это включает построение индивидуальной образовательной траектории и самостоятельную оценку собственных результатов. Центральной идеей данной концепции, по К. Роджерсу, является человекоцентрированный подход, основанный на взаимной открытости и взаимодействии между преподавателем и учеником.⁶

Вопросами фасилитации применимо к педагогической деятельности занимались такие зарубежные учёные, как Ф.Робак, Д.Эспи, Р.Мэй, В.Франкл, Д.Бюдженталь, Д.Холт, а также Э.Ф.Зеер, И.В.Жижина, М.Н.Дудина, В.В.Колпачников, Р.В.Овчарова, Л.Н.Куликова.⁷

Выделяются следующие виды фасилитации: *стратегический*, позволяющий наметить цели, определить задачи и приоритетные направления их достижения; *инновационный*, позволяющий теоретически разработать новаторские идеи; *инновационно-теоретический*, способствующий выдвижению гипотез, конструированию и разрешению спорных моментов в групповой работе; *процессуально-ориентированный* вид, направленный на ход обсуждения в группе, обучение посредством усвоения теоретических знаний и практических навыков; *социальный* вид, обеспечивающий взаимодействие в группе.⁸

В условиях цифровой трансформации образования современный преподаватель иностранного языка сталкивается с рядом профессионально-педагогических вызовов, обусловленных изменением когнитивных, поведенческих и коммуникативных особенностей обучающихся. Одной из наиболее актуальных проблем является снижение устойчивости внимания и учебной мотивации студентов.

⁵ Халудорова Любовь Енжаповна Фасилитация как средство эффективного взаимодействия педагогов в процессе обучения // Педагогический имидж. 2022. №4 (57).

⁶ Халудорова Любовь Енжаповна Фасилитация как средство эффективного взаимодействия педагогов в процессе обучения // Педагогический имидж. 2022. №4 (57).

⁷ Ахулкова Анастасия Ивановна, Ломовская Ольга Ивановна Фасилитативные методы перспективно-опережающей технологии обучения в системе высшего образования // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2024. №1 (102).

⁸ Ахулкова Анастасия Ивановна, Ломовская Ольга Ивановна Фасилитативные методы перспективно-опережающей технологии обучения в системе высшего образования // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2024. №1 (102).

Представители цифрового поколения характеризуются фрагментарным восприятием информации, потребностью в быстрой смене деятельности и ориентацией на короткоформатный контент, что существенно осложняет процесс формирования устойчивой познавательной активности и системного освоения иностранного языка.

Серьёзным фактором, затрудняющим эффективность образовательного процесса, выступает также чрезмерная зависимость обучающихся от цифровых устройств и интернет-платформ. Постоянное взаимодействие с мобильными технологиями и социальными сетями приводит к снижению концентрации внимания, ухудшению навыков глубокого анализа информации и ограничению способности к продолжительной интеллектуальной деятельности. В контексте преподавания иностранного языка это негативно отражается на развитии речевых компетенций, навыков академического чтения и письменной коммуникации.

Дополнительные трудности связаны с обеспечением дисциплины и поддержанием организационного порядка в учебной аудитории. Трансформация ценностных ориентиров современного студенчества, изменение характера межличностного взаимодействия и снижение эффективности традиционных авторитарных моделей педагогического воздействия требуют от преподавателя применения гибких коммуникативных и фасилитативных стратегий управления учебным процессом.

Наряду с этим существенной проблемой является высокая профессиональная нагрузка преподавателя. Подготовка учебно-методических материалов, проверка заданий, выполнение административной документации, участие в организационной и научной деятельности значительно ограничивают временные ресурсы педагога. В результате снижаются возможности для индивидуализации обучения, внедрения инновационных образовательных технологий и непрерывного профессионального развития преподавателя иностранного языка.

В данной связи фасилитаторский подход приобретает особую значимость как научно обоснованная педагогическая стратегия, направленная на оптимизацию процесса овладения корейским языком.

В качестве одного из ключевых условий повышения эффективности обучения выступает создание психологически безопасной и доверительной образовательной среды на занятиях по корейскому языку. Данный фактор имеет принципиальное значение для преодоления языкового барьера, минимизации коммуникативной тревожности и формирования готовности обучающихся к активной речевой деятельности. В условиях изучения фонетически и грамматически отличного от родного языка, каким является корейский язык, указанный аспект приобретает особую методическую значимость.

Существенным компонентом фасилитаторской модели является совместное целеполагание, предполагающее включение обучающихся в процесс определения учебных задач. Конкретизация целей, ориентированных на развитие основных видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо), способствует формированию внутренней мотивации, повышению осознанности учебной деятельности и развитию навыков автономного обучения.

Важным дидактическим принципом выступает поэтапное усложнение учебного материала, обеспечивающее когнитивно обоснованную организацию процесса усвоения корейского языка. Последовательное структурирование языкового материала от элементарных грамматических и

лексических единиц к более сложным коммуникативным конструкциям позволяет снизить когнитивную нагрузку, обеспечить системность усвоения и способствовать устойчивому формированию языковых компетенций.

Эффективность обучения во многом определяется также систематическим педагогическим наблюдением и оперативной корректировкой образовательного процесса. Мониторинг речевой активности обучающихся, их участия в коммуникативных заданиях и восприятия аутентичных материалов на корейском языке позволяет преподавателю гибко адаптировать методические стратегии в соответствии с уровнем языковой подготовки и индивидуальными образовательными потребностями студентов.

Отдельное значение приобретает интеграция цифровых образовательных технологий и мультимедийных ресурсов, включая интерактивные платформы, мобильные приложения и инструменты искусственного интеллекта. Их использование способствует расширению языковой среды, интенсификации речевой практики и повышению уровня учебной вовлечённости. При этом технологические средства рассматриваются как инструмент поддержки фасилитаторской функции преподавателя, направленной на организацию и оптимизацию образовательного взаимодействия.

Таким образом, фасилитаторский подход в преподавании корейского языка представляет собой эффективную педагогическую модель, обеспечивающую научно обоснованную организацию образовательного процесса, ориентированного на развитие коммуникативной компетенции обучающихся в условиях цифровой образовательной среды.

Использование фасилитативных методов позволяет снизить уровень коммуникативного барьера между преподавателем и студентами, укрепить взаимопонимание и сформировать атмосферу уважения и поддержки. Благодаря этому повышается дисциплина и ответственность обучающихся, усиливается их заинтересованность в изучении иностранного языка, а сам преподаватель получает возможность более эффективно организовывать учебное взаимодействие и распределять профессиональные ресурсы.

3. Эволюция содержания учебников корейского языка

Изменения в методике преподавания находят непосредственное отражение в структуре, содержании и дидактической организации учебно-методических материалов, прежде всего учебников. Трансформация педагогических подходов приводит к пересмотру принципов отбора и подачи языкового материала, соотношения теоретической и практической составляющих, а также характера заданий и учебных текстов. В результате учебник перестаёт быть лишь фиксированным носителем информации и приобретает функцию динамического инструмента, обеспечивающего реализацию актуальных образовательных целей, соответствующих современному этапу развития методики преподавания иностранного языка.

Анализ динамики содержания учебников корейского языка в период с 2000-х по 2020-е годы позволяет выявить последовательную трансформацию их дидактической структуры, обусловленную изменением образовательных парадигм и усилением влияния цифровой среды. В целом наблюдается переход от

доминирования языковой системности к коммуникативно-функциональной и далее к мультимодальной цифровой организации учебного материала.

В 2000-е годы содержание учебников корейского языка носило преимущественно грамматико-ориентированный характер. Учебный материал выстраивался по линейной логике «правило — пример — перевод», что отражало преобладание структурного подхода к изучению языка. Основное содержание включало детализированные грамматические объяснения, изолированные лексические единицы и упражнения на перевод. Тексты имели преимущественно искусственный, учебно-конструированный характер и служили иллюстрацией грамматических явлений. Коммуникативные задания и аутентичные речевые ситуации были представлены ограниченно, что определяло преимущественно рецептивный характер обучения.

В 2010-е годы содержание учебников претерпевает функциональную и коммуникативную переориентацию. Значительное внимание уделяется моделированию реальных речевых ситуаций, расширяется тематический спектр учебного материала, включающий повседневную, академическую и социокультурную коммуникацию. Тексты приобретают ситуативный характер, усиливается интеграция всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). Существенно возрастает роль культурологического компонента, отражающего особенности межкультурного взаимодействия. Одновременно в структуру учебных материалов начинают включаться мультимедийные элементы, обеспечивающие поддержку аудиовизуального восприятия и начальную цифровую трансформацию образовательного контента.

С 2020-х годов содержание учебников характеризуется переходом к цифрово-интегрированной и мультимодальной модели организации учебного материала. Учебные ресурсы становятся нелинейными и интерактивными, включают цифровые элементы сопровождения (QR-коды, онлайн-платформы, мобильные приложения, инструменты искусственного интеллекта). Существенное внимание уделяется аутентичным текстам, проектной деятельности и заданиям, направленным на развитие межкультурной компетенции. Учебный контент приобретает характер гибкой образовательной среды, выходящей за рамки печатного носителя и обеспечивающей расширение учебного процесса в цифровое пространство.

Данная эволюция содержания учебников отражает более широкий процесс трансформации методологии преподавания корейского языка в целом. Изменение структуры учебных материалов непосредственно связано с переосмыслением целей и задач языкового образования на различных этапах: от ориентации на овладение системой языка и переводческими навыками в 2000-е годы, к формированию коммуникативной компетенции в 2010-е годы и далее к развитию цифровой, межкультурной и интерактивной компетентности в 2020-е годы. Соответственно, изменение образовательных целей и содержания обучения закономерно обуславливает трансформацию роли преподавателя - от транслятора знаний и контролёра учебного процесса к организатору коммуникации, фасилитатору и проектировщику образовательной экосистемы, обеспечивающему индивидуализацию обучения и интеграцию цифровых ресурсов в образовательную практику.

4. Заключение

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что трансформация методологических основ преподавания иностранного языка, в частности корейского языка, обусловлена комплексом факторов, связанных с цифровизацией образовательной среды, изменением когнитивных характеристик обучающихся и ростом доступности информационных ресурсов. В этих условиях традиционная модель преподавателя как основного источника знаний постепенно утрачивает свою эффективность, уступая место фасилитаторской модели организации образовательного процесса.

Исследование показало, что модель преподавателя-фасилитатора представляет собой системно обоснованный подход, направленный на создание психологически безопасной образовательной среды, обеспечение совместного целеполагания, поэтапное усложнение учебных задач, гибкое управление учебным процессом и интеграцию цифровых технологий, включая инструменты искусственного интеллекта. Реализация данных принципов способствует формированию устойчивой учебной мотивации, развитию автономности обучающихся, а также активизации их когнитивной и коммуникативной деятельности.

Кроме того, установлено, что фасилитаторский подход обеспечивает переход от трансляционной модели обучения к процессу-ориентированной, в которой ключевое внимание смещается на механизмы усвоения знаний и организацию учебного взаимодействия. Это позволяет более эффективно учитывать индивидуальные образовательные потребности студентов и адаптировать учебный процесс к условиям цифровой образовательной среды.

Таким образом, переход от преподавателя-инструктора к преподавателю-фасилитатору следует рассматривать не как частное методическое изменение, а как закономерный этап развития современной образовательной парадигмы. Развитие фасилитаторской модели является важным условием повышения качества преподавания корейского языка в цифровую эпоху.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой практических моделей внедрения фасилитаторского подхода в преподавание корейского языка, а также с оценкой его эффективности в различных образовательных контекстах.

Список использованной литературы

1. Ахулкова Анастасия Ивановна, Ломовская Ольга Ивановна Фасилитативные методы перспективно-опережающей технологии обучения в системе высшего образования// Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2024. №1 (102).
2. Бабич Нада Конструктивизм: обучение и преподавание // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2013. №3 (25). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktivizm-obuchenie-i-prepodavanie> (дата обращения: 20.05.2026).

3. Плужникова Наталья Николаевна Педагогика конструктивизма как методологическая модель современной культуры // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2016. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogika-konstruktivizma-kak-metodologicheskaya-model-sovremennoy-kultury> (дата обращения: 26.05.2026)[a.ru](https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogika-konstruktivizma-kak-metodologicheskaya-model-sovremennoy-kultury)
4. Поленова Анна Юрьевна Реализация принципов конструктивистского подхода при обучении английскому языку для специальных целей в современном университете // JER. 2017. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-printsipov-konstruktivistskogo-podhoda-pri-obuchenii-angliyskomu-yazyku-dlya-spetsialnyh-tseley-v-sovremennom>
5. Трухачева Нина Васильевна, Пупырев Николай Петрович, Кирколуп Евгений Романович Конструктивизм и его основные идеи в качестве руководящих принципов разработки учебных программ // Преподаватель XXI век. 2017. №1-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktivizm-i-ego-osnovnye-idei-v-kachestve-rukovodyaschih-printsipov-razrabotki-uchebnyh-programm> (дата обращения: 26.05.2026). Халудорова Любовь Енжаповна Фасилитация как средство эффективного взаимодействия педагогов в процессе обучения // Педагогический имидж. 2022. №4 (57). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fasilitatsiya-kak-sredstvo-effektivnogo-vzaimodeystviya-pedagogov-v-protssesse-obucheniya> (дата обращения: 20.05.2026). (дата обращения: 20.05.2026).